

Evaluation Kleinprojekt

„traveling tools – diversitätssensible Methodenkoffer für die frühkindliche Bildung“

20.07. – 31.12.2023

im Programm Weltoffenes Sachsen (WOS)

Der vorliegende Evaluationsbericht dokumentiert die Entwicklung, Umsetzung und Ergebnisse des Projekts „traveling tools“ - diversitätssensible Methodenkoffer für Kindertagesstätten / Horte in Dresden. Das Projekt wurde initiiert, um pädagogisches Material zu schaffen, das die Vielfalt in Bildungseinrichtungen unterstützt und das Bewusstsein für kulturelle Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung fördert.

Prof. Dr. Alexandra Geisler | Güntzstraße 1, 01069 Dresden | a.geisler@fh-dresden.eu

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Gefördert durch

STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES
UND GESELLSCHAFTLICHEN
ZUSAMMENHALT

Projektziele

Vor dem Hintergrund einer erkennbaren Zunahme von Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus in unserer Gesellschaft kommt der Demokratieförderung und -bildung, im Sinne einer aktiven Beteiligung, Mitbestimmung und Teilhabe aller Bürger*innen, ein immer wichtigerer Stellenwert zu. Kindertageseinrichtungen sowie auch Horten gelten als erste Bildungsinstitution außerhalb der Familie und haben dadurch nicht nur eine besondere Verantwortung, sondern sind auch gesetzlich verpflichtet, ihre pädagogische Arbeit demokratisch zu gestalten. In diesem Sinne sollen sie zum einen Normen und Werte unserer demokratisch verfassten Gesellschaft schon früh an die Kinder vermitteln und zum anderen konkrete Partizipationserfahrungen und Teilhabemöglichkeiten eröffnen. Hier werden die Grundlagen gelingender Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gelegt.

Die Methodenkoffer richten sich in erster Linie an pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten und Horten und unterstützen bei der Implementierung einer diversitätssensiblen und diskriminierungskritischen pädagogischen Praxis. Es werden Impulse für einen bewussteren Umgang gesetzt. Dies wiederum hilft demokratische Werte zu stärken, fördert die demokratischen Handlungskompetenzen der pädagogischen Fachkräfte sowie der Kinder und hilft darüber langfristig auch Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit abzubauen.

In den Methodenkoffern und Handreichungen des Projektes „traveling tools“ werden Diskriminierungsformen wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Heteronormativität, Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung, Ableismus, Adultismus, Klassismus auch aus der Perspektive von Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität in den Blick genommen. Auch in dem Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit stellt Rassismus nicht die einzige gesellschaftliche Zuschreibungs-, Grenzziehungs- und Exklusionspraxis als Problem des sozialen Zusammenlebens dar, sondern unterscheidet sich von weiteren Differenzlinien und ist gleichzeitig mit ihnen verbunden.

Dies spiegeln die „traveling tools“ ebenfalls wider und zeigen auf, wie Diversität auf konstruktive und lebendige Weise zum Gegenstand in Kindertagesstätten und Horten gemacht werden kann und enthalten Beispiele für die pädagogische Praxis, Erläuterungen von zentralen Themenaspekten, auch zur Reflexion des eigenen Handelns, der verwendeten Bildungsmaterialien und institutionellen Praxen. Sie schaffen ein Bewusstsein für die Bedeutung von Machtverhältnissen im Hinblick auf Verständnis und Bearbeitung des Themas Diskriminierung und unterstützen darüber auch Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nachhaltig abzubauen.

Dies ist eingebettet in die Anti-Bias-Pädagogik/vorurteilsbewusste Bildung im Sinne einer Utopie einer „diskriminierungsfreie[n] (Welt-)Gesellschaft“. Die Grundprinzipien und Haltungen des Anti-Bias-Ansatzes, die das Projekt ebenfalls verfolgt, werden im Folgenden anhand der Hintergrundinformationen zum Projekt sowie den theoretischen Grundlagen erläutert.

Hintergrundinformation zum Projekt „traveling tools“

In jeder Kindergruppe, egal ob in der Krippe, im Kindergarten, in der Grundschule oder im Hort finden sich die verschiedensten Kinder. Sie sehen unterschiedlich aus, wachsen mit oder ohne Religionen auf, haben vielfältigste Charaktere, ethnische Wurzeln, Geschlechter, Nationalitäten etc. Diese Diversität sorgt dafür, dass jedes Kind als Individuum zu verstehen ist.

Nicht nur die Kinder, auch ihre Familien sind sehr verschieden, unter anderem in ihrer Zusammensetzung. Neben dem „klassischen“ Familienmodell erleben Kinder z. B. auch Patchwork-, Eineltern- oder Regenbogenfamilien.

Den in unserer Gesellschaft und in jeder Kindergruppe vorhandenen Diversitätsdimensionen, den sich verändernden Lebensweisen und den damit nicht selten einhergehenden Ängsten, Vorurteilen und Ausgrenzungen sollte frühzeitig pädagogisch offen begegnet werden.

Diese pädagogische Offenheit ergibt sich auch aus menschenrechtlicher und insbesondere aus kinderrechtlicher Perspektive. In der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) schreiben besonders die Artikel 2: Diskriminierungsverbot, Artikel 3: Wohl des Kindes, Artikel 6: Recht auf Leben und Entwicklung, Artikel 12: Recht auf Beteiligung und Artikel 17: Recht auf Information fest, dass Kinder die Chance bekommen sollten, sich bewusst mit der vorhandenen Vielfalt in einer Gesellschaft und ihrem Selbst auseinandersetzen zu können. Wird mit Kindern früh begonnen, Diversität altersgerecht und wertschätzend zu thematisieren, erhalten Mädchen* und Jungen* die Möglichkeit, empfundenes Anderssein zu benennen, sich darüber auszutauschen und ein positives Selbstbild aufzubauen. Gleichzeitig werden Kinder für menschliche Diversität und für einen solidarischen sowie wertschätzenden Umgang miteinander sensibilisiert.

Dafür bedarf es jedoch Bücher und Materialien, die Diversität aufzeigen, weil

- jedes Kind sehen möchte, dass auch sie/er ein*e Held*in sein kann.
- Kinder sich selbst und einander auch in Büchern wiederfinden sollen.
- Bücher die Welt wiedergeben sollen, auch in ihrer Diversität.
- Geschichten unsere Wahrheiten/ Realitäten sind und es diese ebenso oft gibt wie unterschiedliche Menschen.
- wir unterschiedliche Seiten von Geschichten sehen sollten.
- Ausschluss und Ausgrenzung schmerzen.

Das Projekt "traveling tools" - diversitätssensible Methodenkoffer soll ermöglichen, dass „andere“ Geschichte(n) erzählt werden können, weil andere – verborgene / marginalisierte – Geschichte(n) wichtig sind, damit das Wissen erweitert, blinde Flecken aufgespürt, bisherige „Normalitäten“ hinterfragt und verändert werden.

Um Strukturen zu verändern, bedeutet es auch, die strukturellen Gegebenheiten in den Blick zu nehmen. Die angewandte Literatur und die Methoden in Kindergarten und Hort sind perspektivisch dahin gehend zu erweitern, dass die Diversität der Gesellschaft sich darin widerspiegelt und neue Perspektiven zu Wort kommen. Ferner können das Kennenlernen und Anwenden der im Rahmen des Methodenkoffers angebotenen Materialien durch die pädagogischen Fachkräfte, langfristig eigenverantwortliche diversitätssensible Veränderungen in den eigenen Einrichtungen anstoßen.

Um Fachkräfte im Kindergartenalltag sowie im Hort dabei zu unterstützen, diversitätsgerecht zu arbeiten und gezielt auf kindgerechte Weise diversitätssensible Themen anzusprechen, wurden daher im Rahmen der ersten Projektmaßnahme ein diversitätssensibler Methodenkoffer entwickelt. Dieser ist altersgerecht für den Kindergarten sowie den Hort zusammengestellt und wurde in zweifacher Ausführung angeschafft. Ferner wurde eine Materialliste erstellt, in der die thematischen Kategorien des Materials im Methodenkoffer sowie entsprechende Altersempfehlungen direkt eingesehen werden. Ein 64-seitiges Methodenheft wurde entwickelt, um in jeden enthaltenden Artikel des

Methodenkoffers zu beschreiben sowie weiterführende thematische Hinweise für pädagogische Fachkräfte zur Verfügung zu stellen.

Die Methodenkoffer sind so konzipiert, dass sie in den Einrichtungen für einen begrenzten Zeitraum zur Anwendung und zum Kennenlernen zur Verfügung stehen und im Anschluss in die nächste Einrichtung reisen – traveling tools.

Theoretischer Hintergrund des Projektes

Negative Haltung impliziert niedrigere Erwartungen und wenig Zutrauen bei den Betroffenen

Eine anerkennende Haltung gegenüber „Anderen“ zu entwickeln, setzt das Überdenken unserer Bilder über „die Anderen“ und ihre positive Anerkennung voraus (vgl. Honneth 1992). Die Vermittlung positiver Botschaften von sich selbst an Kinder und Jugendliche braucht enormes Einfühlungsvermögen auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte.

Eine negative Haltung gegenüber den „Anderen“ ruft niedrigere Erwartungen an die Personen hervor. Ihnen wird wenig zugetraut; ihnen werden Fähigkeiten abgesprochen. Es entsteht eine „Unter-Erwartung“.

Wenn Kinder jeden Tag mit solchen Einstellungen über sich von Personen wie ihrem*r Erzieher*in konfrontiert sind, fangen sie an, an solche Bilder über sich und ihre vermeintliche Unfähigkeit zu glauben. Es kommt zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Anders formuliert: Wir sollten es vermeiden, den Fokus von den Ursachen der Diskriminierung auf ihre Auswirkungen zu verschieben.

Vorurteile, einseitige Vorstellungen und soziale Ungleichheit dringen auf vielfältige Art und Weise in das Leben von Säuglingen und Kindern ein und gefährden ihre gesunde Entwicklung (vgl. Derman-Sparks 2014). Insbesondere die institutionalisierten und interpersonellen Dynamiken von Rassismus, Klassendenken, Sexismus und heteronormativen Vorstellungen beeinträchtigen die gesunde Identitätsentwicklung von Kindern, die sie brauchen, um sich in der Kindertagesstätte, dem Hort oder der Schule und in ihrem späteren gesellschaftlichen und beruflichen Leben entfalten zu können (= Capability-Förderung). Solche negativen Dynamiken behindern auch unsere Möglichkeiten, Kinder professionell und optimal in ihrer Entwicklung und ihrem Lernen zu fördern. Und sie verletzen die Rechte der Kinder, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention definiert worden sind (UNICEF 1990).

Anerkennung lernen, Anerkennung schenken, Anerkennung üben

Die Fähigkeit bzw. eine anerkennende Haltung kann und sollte geübt werden.

Das Ziel der Medienkoffer ist daher die Vermittlung von Materialien und Methoden für Kindertagesstätten und Horte und darüber die Gestaltung von Zugehörigkeit(-en) als längerfristigem Ziel einer vorurteilsbewussten Bildungsarbeit in den teilnehmenden Praxiseinrichtungen.

Wissenschaftlich ist es bewiesen (vgl. Ani-Tani 2017), dass die oben beschriebenen Erfahrungen der frühen Jahre zentral dafür sind, wie Kinder heranwachsen und ihr zukünftiges Leben aufbauen.

Es ist enorm wichtig, dass die wichtigsten Bezugspersonen jedes Kindes — Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen, pädagogisches Personal — die Individualität und die Vielfältigkeit jedes Kindes schätzen. Eine kritische Auseinandersetzung mit Vorurteilen (Haltung), Machtgefällen und Ideologien sollte gleich im Kindesalter beginnen und im Jugendalter und als Erwachsene weitergeführt werden. Bei der Arbeit mit Kindern geht es um Vermittlung bzw. das Lernen von Vorurteilsbewusstsein. Bei

Jugendlichen und Erwachsenen geht es mehr um das „Verlernen“ bzw. Ablegen von gelernten vorurteilsgeladenen Denk- und Handlungsweisen und um das Erlernen von konstruktiven, nicht-diskriminierenden Denk- und Handlungsmöglichkeiten.

Partizipationsorientierte Aktionsforschung in australischen Kindertageseinrichtungen hat aufgezeigt (vgl. Hawkins, K. 2007; 2007), wie sich durch den Einsatz von Strategien einer Pädagogik der Sozialen Gerechtigkeit, Sozialen Verantwortung und Sozialen Inklusion das kritische Bewusstsein sowohl von Kindern (im Alter von drei bis fünf Jahren) als auch das von Fachkräften dafür entwickeln kann, Unterschiede, Vielfalt und menschliche Würde (die „Drei D“ – difference, diversity, dignity) zu respektieren und wertzuschätzen.

Die Befunde der australischen Studien haben Konsequenzen für die Elementarpädagogik auf nationalem wie auch internationalem Level. Sie unterstützen eine Pädagogik, die durch gezielte Arbeit mit Kinderliteratur das kindliche Verständnis von Unterschieden, Diversität und menschlicher Würde entwickelt und fördert. Kinder sind bereits im Vorschulalter anfällig für rassistische Diskurse und entwickeln negative Einstellungen und Vorurteile gegen spezifische Gruppen. Die Studien kommen u.a. zu folgenden Erkenntnissen und Empfehlungen: „...Anti-Bias-Bildung ist ein wesentlicher Faktor bei der Entwicklung von anti-rassistischen Zukünften und der Vorstellung einer alternativen Welt. Jedoch ist es notwendig, dass Anti-Bias-Bildung in den frühen Jahren beginnt, um eine multikulturelle Gesellschaft zu etablieren, in der Differenz, Diversität und Menschenwürde wertgeschätzt werden im Hinblick auf eine dynamische, inklusive, respektvolle Menschheit“ (Hawkins 2015a:8).

Vorurteilsbildung beginnt sehr früh im Leben. Identitätsstiftende Begegnungen sind auf der einen Seite normal, aber auf der anderen Seite können sie stereotypisierende, vereinfachte und vielfaltshindernde Selbst- und Fremdbilder erzeugen. Wichtige Differenzlinien sind die (ethnische) Herkunft, Religionszugehörigkeit, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter und Klasse.

Obwohl der Umgang mit diversen Kulturen im Kita-Alltag bereits Thema verschiedener pädagogischer Konzepte ist und auch in den Bildungsplänen der Bundesländer thematisiert wird (Borke & Keller, 2014), überfordern die aktuellen Aufgaben oftmals die alltägliche Praxis. Doch die Förderung von vorurteilsbewusster Pädagogik durch frühkindliche Bildungs- und Erziehungsangebote stellt eine bedeutsame Chance für eine gelingende Integration, eine gesunde psychosoziale Entwicklung und gleichberechtigte Teilhabe der Kinder dar. Ferner wird eine wertschätzende, diversitätssensible Erziehungspartnerschaft mit den Eltern unterstützt.

Methodenkoffer für Einrichtungen der frühkindlichen Bildung in Kindertagesstätten und Horten

Hinterfragt werden dualistische und vereinfachte Vorstellungen von „Anderssein“ sowie stereotype Erwartungen. Die empfohlenen Bücher, Spiele, Filme und Methoden sollen dazu beitragen, dass Kinder ein positives Selbstbild fernab von Zuschreibung entwickeln. Diese Bücher verstehen sich nicht als Alternative zu vorhandenen Büchern in den Einrichtungen. Sie sollen diese lediglich ergänzen und weitere Facetten kindlicher Alltagswelten aufzeigen, sodass die Welt in ihrer Diversität dargestellt wird und jedes Kind die Möglichkeit hat, sich selbst als starke Hauptfigur wiederzufinden.

Die Berücksichtigung von Diversität in der Kindertagesstätte und im Hort stellt eine gute Möglichkeit dar:

- die Kinder als Individuen, mitsamt ihren Eigenarten und Einzigartigkeiten, zu erfassen;
- Gleiches und Unterschiedliches zu erkennen und mit Blick auf die Gestaltung von Lernprozessen zu nutzen (bspw. indem individuelle Förderpläne erstellt werden);
- neue Sichtweisen aufzunehmen und kooperatives Lernen zu ermöglichen;
- Kinder dabei zu unterstützen sowohl eine Ich-Identität als auch eine Gruppenidentität zu entwickeln ohne sich anderen überlegen zu fühlen;
- Empathie zu entwickeln und zu verstehen, dass Menschen gleich und auch verschieden sind;
- kritisches Denken gegenüber Vorurteilen anzuregen;
- Demokratie und Partizipation zu stärken sowie soziale Integration der Kinder zu fördern;
- Beziehungen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kinder sowie zu Eltern zu optimieren;
- Differenz- und Dominanzsensibilität in der Gruppe zu fördern;
- institutionelle Selektionsmechanismen abzubauen.

Durch die Erhöhung der Diversity-Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte werden diese sensibilisiert, eine diversitätssensible Umgebung zu kreieren, welche alle Kinder und Eltern erreicht. Der Anti-Bias-Approach schlägt bspw. weniger konkrete Aktivitäten vor, als vielmehr eine Perspektive in den Interaktionen sowie im Umgang mit Materialien und Ausstattung.

Die Inhalte des in Dresden ausleihbaren Methodenkoffers orientieren sich an den Bereichen Vorurteile, Respekt und Anerkennung, Mehrfachidentitäten und Mehrfachzugehörigkeiten, Rassismus, Diskriminierung, strukturelle und sozialen Ungleichheit, Rollenzuschreibungen an Mädchen* und Jungen*, Geschlechtervielfalt und Familienvielfalt. Die aufgeführten Bücher sind im Buchhandel erhältlich und zum Teil auch in Bibliotheken ausleihbar. Inhalte der Methodenkoffer bestehen aus verschiedenen ausgewählten Kinderbüchern, Fachbüchern, Bildimpulsen, Spielen, Stofftieren und Puppen, einem methodischen Begleitheft und einem Reisetagebuch.

Die darüber bereitgestellten Materialien können nur einen Ausschnitt der mittlerweile vorhandenen Medien darstellen, die eine vorurteilsbewusste Pädagogik unterstützen. Weitere empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher, Filme, Fortbildungen und der Verweis auf Leselisten diverser Projekte sind in dem Begleitheft dargestellt.

Horte und Kindertagesstätten aus Dresden können die Koffer kostenlos ausleihen.

Projektdurchführung

Projektmaßnahme	Ziel der Maßnahme	Aktivitäten innerhalb der Maßnahme	Jahr
Maßnahme 1	Erstellung und Anschaffung von 2 Methodenköffern für Kindertagesstätten/Horte	Zwei Köffer für diesen Altersbereich sind entwickelt und angeschafft. Ein vierundsechzig-seitiges Begleitheft für die Methodenköffer ist erstellt. Zusätzliches Material für Fachkräfte in Form von Handreichungen wurde hinzugefügt.	2023
Maßnahme 2	Akquise von 4 Einrichtungen zur Erprobung der Methodenköffer	Vier Einrichtungen im Arbeitsfeld Kindertagesstätte/Hort in Dresden konnten zur Erprobung gewonnen werden	2023
Maßnahme 3	Einführung in den Methodenköffer	Mit jeder teilnehmenden Einrichtung fand eine Einführung in das Projekt und den Methodenköffer statt	2023
Maßnahme 4	Begleitung der Erprobung	Die Einrichtungen wurden über 4 Wochen in der Erprobung und bei der Umsetzung der Materialien begleitet. Ferner war die Möglichkeit für Fragen gegeben.	2023
Maßnahme 5	Evaluation der Erprobung	in Tagebuch wird über die Erprobungsphase von 4 Wochen in jeder Einrichtung zum Einsatz geführt und im Anschluss ausgewertet. In den 4 beteiligten Einrichtungen findet zudem ein abschließendes Evaluationsgespräch zum Erprobungszeitraum statt	2023

Quelle: Eigene Darstellung

Ergebnisse und Auswirkungen:

Seeleuten sind Logbücher wohlbekannt. In der Schifffahrt dient ein Logbuch zum Festhalten von Kurs, Geschwindigkeit und Position des Schiffes sowie der Aufzeichnung besonderer Vorkommnisse und Beobachtungen. In diesem Sinne begleitet den Methodenkoffer ein Reisetagebuch zur prozessorientierten Evaluation.

Nach jeder Woche der Anwendung vergegenwärtigt man sich, was getan, was erreicht oder nicht erreicht wurde. Im Rahmen der Erprobung wurden folgende Punkte festgehalten: Ablauf der Woche / eine wichtige Begebenheit / aus dieser Woche nehme ich mit / Folgendes sollte noch einmal aufgegriffen werden.

Die Ergebnisse aus den Gesprächen und Reflektionen in der Begleitung werden hier unter den jeweiligen Punkten zusammengefasst dargestellt. Eine anonymisierte Darstellung aller Nennungen zu den einzelnen Punkten findet sich im Anhang.

Zusammenfassung der Evaluation zum Ablauf der Woche:

- *Allgemeines Interesse am Koffer:*
 - Kinder zeigen großes Interesse am Koffer, es werden mehrmals täglich Geschichten vorgelesen.
 - Eltern und Kindergruppen wurden über den Koffer und seine Materialien informiert.
- *Vorgestellte Bücher und Materialien:*
 - In einer 2. Klasse kam das Buch „Alle sehen eine Katze“ zum Einsatz (45 Minuten).
 - Während der Hausaufgabenzeit wurde das Buch „Was würdest du tun?“ vorgestellt und kam in Alltagssituationen der 2. Klasse zum Einsatz.
 - Aufgrund positiver Rückmeldungen wurde „Was würdest du tun?“ in einer weiteren 2. Klasse verwendet.
 - Für eine 3. Klasse wurde das Buch „Frag mich“ für eine erste Gesprächsrunde gewählt.
 - Im Morgenkreis der ersten Klassen wurden die Karten „Emotionen erkennen & lernen“ benutzt, um Gefühle zu deuten und auszudrücken.
 - Während des Freispiels und anderen Aktivitäten wurden Bücher wie „Mimis kunterbunte Welt“, „Anton und die Mädchen“, „Nelly und die Berlinchen“, „klein“, „Ein Junge wie du“, „Ein Mädchen wie du“, „Ich bin Mari“ und „Irgendwie Anders“ vorgelesen.
 - Das Buch „Wanda Walfisch“ wurde genutzt, um in die Welt der Gefühle einzuführen.
- *Interaktion und Gespräche:*
 - Hosentaschen-Dialoge wurden im Außenbereich verwendet, um individuelle Gesprächsanreize zu schaffen.

- Fragen aus dem Buch „Frag mich“ wurden genutzt, um kleine Kinderinterviews in Alltagssituationen durchzuführen.
- Im Morgenkreis wurde über Gefühle gesprochen und Pantomime-Versuche durchgeführt, um Emotionen zu erkennen und benennen zu können.
- *Besondere Vorkommnisse und Regelungen:*
 - Kinder spielten in der Kuschecke Doktorspiele, woraufhin im Morgenkreis die Regeln aus dem Buch „Von Bienchen & Blümchen“ besprochen wurden. Ein Kind sagte daraufhin „Stopp, ich will nicht“ beim Doktorspiel, was sofort respektiert wurde.
 - Eine Besprechung des Buches „Mimis kunterbunte Welt“ fand im Morgenkreis statt, Puppen und Hautfarbstifte wurden im Freispiel bereitgestellt.
- *Herausforderungen und Beobachtungen:*
 - Es bestand eine gewisse Scheu und Unsicherheit bei den Mitarbeitern, sich verschiedenen Themen des Koffers anzunehmen. Vertraute Themen wurden bevorzugt.
 - Aufgrund vieler krankheitsbedingter Ausfälle und aufgeteilter Gruppen war zusätzliche Arbeit neben der Gruppenarbeit schwer möglich.
 - Einige Materialien konnten aufgrund personeller Engpässe nicht vorbereitet und genutzt werden.
 - Eine interne Ausleihliste wurde genutzt, um Rückmeldungen über die Materialien zu sammeln und zu entscheiden, ob sie angeschafft werden sollen.
- *Einsatz der Materialien:*
 - Die Materialien wurden zunehmend genutzt und das Interesse daran wuchs.
 - Mitarbeiter tasteten sich an den Koffer heran und nutzten vorgestellte Materialien bevorzugt.
 - Kinderthemen wurden aufgegriffen und gezielt Material dazu ausgesucht.
- *Dienstberatung und Austausch:*
 - Die Vorstellung des Koffers in der Dienstberatung und die Besprechung von Arbeitsergebnissen mit dem Koffer regten das Interesse an.
 - Mitarbeiter nutzten eine Übersicht über Themen und Inhalte des Koffers, um sich damit vertraut zu machen

Zusammenfassung der Evaluation zu einer wichtigen Begebenheit:

- *Interaktion und Reaktionen der Kinder:*
 - Nach dem Vorlesen des Buches „Ein Junge im Rock“ kam ein Junge mit weiblichen Zügen und Interessen an zwei Tagen im Rock in die Einrichtung.

- Kinder zeigten großes Interesse an den Emotionskarten und wollten sie wiederholt anschauen.
- Kinder erarbeiteten klasseninterne Regeln, um Grenzen zu setzen und Verletzungen zu vermeiden.
- Im Morgenkreis fand ein Austausch zum Thema „Männer weinen“ statt, wobei Kinder von traurigen Momenten ihrer Eltern erzählten und darüber diskutierten, was sie gut können und noch lernen wollen.
- *Multikulturelle Aktivitäten:*
 - Eine Familie indischer Herkunft brachte Speisen mit, woraufhin die Kinder über Herkunft und Urlaub sprachen und neue Wörter in indischer und englischer Sprache lernten.
 - Im Morgenkreis diskutierten die Kinder über verschiedene Familienbilder (alleinerziehend, Patchwork, 3er Beziehung).
- *Materialnutzung und Rückmeldungen:*
 - In der Dienstberatung und in der Elternratsitzung wurde über die Materialien aus dem Koffer informiert und positive Rückmeldungen gegeben.
 - Das Buch „Was würdest du tun?“ regte zu intensiven Gesprächen an, insbesondere zu sozialen Situationen wie das Letztgewähltwerden bei Mannschaftsspielen.
 - Mit dem Buch „Frag mich“ konnten Kinder gut ins Gespräch kommen und persönliche Geschichten teilen.
 - Die Hosentaschendialoge wurden als effektive Methode zum Gespräch mit Kindern gelobt.
- *Projekte und Aktivitäten:*
 - Verschiedene Projekte zum Thema Sinne wurden durchgeführt, einschließlich Übungen zur Blindenschrift.
 - Ein neues Spiel namens „The New Happy Family Game“ wurde positiv bewertet.
 - Im Buch „Ich bin Mari“ wurde die Frage „Was kannst du besonders gut?“ gestellt, wobei viele Kinder zunächst Schwierigkeiten hatten, darauf zu antworten.
 - Emotionskarten halfen Kindern, differenzierte Emotionen zu erkennen und zu benennen.
- *Integrations- und Inklusionsmaßnahmen:*
 - Ausmalbilder zum Thema Diversität wurden kopiert und den Kindern zur Verfügung gestellt.
 - Digitale Materialien wurden für die Fachkräfte bereitgestellt.
 - Materialien aus dem Koffer wurden aufgeteilt und im Personalraum mit einer Ausleihliste bereitgestellt.

- Eine Kollegin aus der Elternzeit, die für die Kinderbibliothek zuständig war, prüfte Ergänzungen und Erweiterungen der Materialien.
- *Beobachtungen und Diskussionen:*
 - Kinder diskutierten über das Kopftuch einer Puppe und erzählten, wo sie Menschen mit Kopftuch gesehen haben.
 - Kinder stellten selbst Fragen wie „Warum tragen Erwachsene keine Windeln?“
 - Eine Selbsthilfegruppe von Eltern von Sternenkindern führte zu einem intensiven Austausch über Akzeptanz und Trauer.
 - Diskussionen über die Vermittlung von diversitätsfördernden Materialien und die angemessene Umsetzung schwer vermittelbarer Themen fanden statt.
 - Eine Auseinandersetzung mit biografischen Stereotypen und Reframing zur Einschätzung der Realität und pädagogischen Entscheidungen wurde durchgeführt.
 - Erfahrungsberichte von Fachkräften mit eigener Fluchterfahrung führten zu einer erweiterten Weltsicht und Sensibilisierung innerhalb des Teams.
 - Die Aufgeschlossenheit gegenüber den Themen des Koffermaterials variierte stark, insbesondere bei Themen wie Rassismus, Fluchtursachen und interkulturelle Identitäten.

Zusammenfassung der Evaluation zu den Erkenntnissen der pädagogischen Mitarbeiter*innen zu dem Punkt „Aus dieser Woche nehme ich mit...“:

- *Interesse und Engagement der Kinder:*
 - Kinder sind aufmerksam, viele haben Schwierigkeiten, bestimmte Gefühle zu benennen, möchten aber ihre Gefühle ausdrücken können.
 - Kinder zeigen großes Interesse am Koffer und seinen vielfältigen Materialien.
 - Kinder möchten über verschiedene Themen sprechen und sind begeistert von Gesprächen über „Gott und die Welt“.
- *Materialien und Methoden:*
 - Der Koffer enthält ansprechende und vielfältige Materialien, die in allen Altersgruppen gut ankommen.
 - Wimmelbücher sind auch für Krippenkinder geeignet.
 - Die Materialien sind sehr schön gestaltet und illustriert.
 - Bücher zur Diversität sollen konkret ausgewählt und bestellt werden.
 - Kurzweilige Materialien wie „Hosentaschen-Dialoge“ und „Frag mich“ lassen sich gut in den Alltag integrieren.
 - Regelmäßige Nutzung der Materialien und deren methodische Begleitung sind wichtig, wobei es an Zeit fehlt, sich intensiv damit auseinanderzusetzen.

- *Einbindung und Akzeptanz:*
 - Es besteht vorsichtiges Interesse und teilweise Distanz bei Kollegen.
 - Die Vorstellung des Koffers in der Dienstberatung und vor dem Elternrat wurde positiv aufgenommen.
 - Kollegen befassen sich individuell mit den Inhalten, was zu intensiveren Gesprächen führt.
 - Materialien, die leicht zugänglich sind, werden häufiger genutzt.
 - Eltern reagierten entspannt auf die Themen des Koffers, was überraschend positiv aufgenommen wurde.
- *Herausforderungen und Bedürfnisse:*
 - Die Umsetzung im normalen Hortalltag ist schwierig, es fehlen Zeit und Ressourcen.
 - Planung und Vorbereitung sind wichtig, um die Themen effektiv zu vermitteln.
 - Es braucht mehr Zeit, um die Materialien zu nutzen und zu erproben; eine Verlängerung der Ausleihe wird angedacht.
- *Persönliche und berufliche Entwicklung:*
 - Pädagogische Mitarbeiter*innen erkennen, dass sie selbst eine Vorbildfunktion haben und bewusst über ihre eigenen Gefühle sprechen sollten.
 - Es wird deutlich, dass eine neue Wertebasis geschaffen werden muss, die in den pädagogischen Alltag integriert wird.
 - Die Auseinandersetzung mit komplexen Themen und Wertevorstellungen ist für viele Fachkräfte herausfordernd und erfordert lange individuelle Reflexionsphasen.
 - Eine breite Methodenkompetenz ist notwendig, um Vielfalt und antidiskriminierende Haltungen effektiv zu schulen.
- *Empfehlungen und zukünftige Schritte:*
 - Die Materialien sollten langfristig in den pädagogischen Alltag integriert werden.
 - Biografiearbeit könnte eine Methode sein, um das Material durch direkte menschliche Perspektiven greifbarer zu machen.
 - Genügend Zeit für mehrere Sichtungsdurchgänge und Wiederholungen zu Beginn einplanen.

Zusammenfassung der Evaluation zu den Punkten, die noch einmal aufgegriffen werden sollten:

- *Gefühle und Emotionen:*
 - Thematisierung einzelner Gefühle und deren Auswirkungen auf sich selbst und andere.
 - Wiederholung und Vertiefung des Themas Gefühle/Emotionen durch Geschichten, Rollenspiele, Lieder etc.

- Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten für Kinder.
- Ständige Wiederholung dieser Thematiken mit Dilemma-Geschichten und kreativem Nachspielen.
- *Grenzen und Akzeptanz:*
 - Erkennen, verstehen, tolerieren und akzeptieren der Grenzen anderer.
- *Individuelle Themen in der Gruppe vertiefen:*
 - Verschiedene Familienmodelle und Kulturen.
 - Beeinträchtigungen, Geschlechterrollen (Mädchen/Jungen), Kinderrechte und die Rollen von Männern/Frauen.
- *Diversität und Inklusion:*
 - Thematisierung verschiedener Sprachen der Kinder (Projekte: Begrüßungen, Zahlen, Namen).
 - Bestellung von Stiften für unterschiedliche Hautfarben und diversen Puppen.
 - Integration eines Kindes mit Diabetes, Schulung des Personals.
 - Gesellschaftliche Multiperspektiven stärker in den Vordergrund rücken, um über ein menschenwürdiges Zusammenleben nachzudenken.
- *Medien und Materialien:*
 - Wiederholter Einsatz des Koffers zu einem späteren Zeitpunkt.
 - Bestellung verschiedener Materialien für die Einrichtung.
 - Einsatz von Bilderbuchkino-Formaten zur Erleichterung der Nutzung von Bildmedien in Gruppenangeboten.
 - Diskussionen zu Medien führen, mögliche Ergänzungen oder Ersatzmedien prüfen.
 - Alltagsintegrierte Nutzung der Themen des Koffers anstreben.
- *Methoden und Formate:*
 - Gesellschaftliche und politische Themen wie plurale Gesellschaft und teilhabende Demokratisierung von Strukturen stärker vermitteln.
 - Sensibilisierende Einstiegsformate entwickeln, insbesondere in schwierigen gesellschaftspolitischen Situationen, um Denk- oder Handlungsbarrieren zu überwinden.
- *Auseinandersetzung und Wiederholung:*
 - Themen kontinuierlich aufgreifen und wiederholen, um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
 - Stärkere Integration der Themen des Koffers in den Alltag und langfristige Perspektiven entwickeln.
- *Fachkräfte und Perspektiven:*

- Fachkräfte sollten sich intensiver mit den Inhalten auseinandersetzen und eine alltagsintegrierte Betrachtung anstreben.
- Sensibilisierung für antidiskriminierende und diversitätsfördernde Themen fördern.

Die Evaluation der Erprobung des Methodenkoffers zeigt, dass Kinder großes Interesse an den vielfältigen Materialien und Geschichten des Koffers haben. Besonders hervorgehoben wurden Bücher wie „Alle sehen eine Katze“, „Was würdest du tun?“, „Frag mich“ und „Emotionen erkennen & lernen“. Diese Materialien wurden in verschiedenen Gruppen/Klassen eingesetzt und stießen auf positive Resonanz bei Kindern und Eltern. Während der Nutzung des Koffers wurden wichtige pädagogische Ziele wie das Erkennen und Benennen von Emotionen, das Verständnis von Grenzen und die Förderung von Inklusion und Diversität erfolgreich angestoßen.

Besondere Begebenheiten, wie das Tragen eines Rocks durch einen Jungen nach dem Vorlesen von „Ein Junge im Rock“ oder das Mitbringen von Speisen einer indischen Familie, verdeutlichen das Engagement und die Offenheit der Kinder für vielfältige Themen. Projekte zum Thema Sinne und die Nutzung der Emotionskarten förderten ebenfalls das Verständnis und die Ausdrucksfähigkeit der Kinder.

Die Evaluation zeigt jedoch auch Herausforderungen auf. Es bestand eine gewisse Unsicherheit bei den Mitarbeiter*innen, sich neuen Themen anzunehmen, und personelle Engpässe erschwerten die intensive Nutzung der Materialien. Dennoch wurde deutlich, dass eine langfristige und alltagsintegrierte Nutzung der Materialien notwendig ist, um die Themen effektiv zu vermitteln.

Die pädagogischen Mitarbeiter*innen erkannten, dass eine kontinuierliche Thematisierung und Vertiefung wichtig ist. Rollenspiele, Geschichten und Lieder können hierbei unterstützend wirken. Ebenso sollten Rückzugsmöglichkeiten für Kinder geschaffen werden, um ihnen Raum für ihre Emotionen zu geben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Erkennen und Akzeptieren der Grenzen anderer. Diese Thematik sollte regelmäßig aufgegriffen und vertieft werden. In Bezug auf die Vielfalt in der Gruppe sollten verschiedene Familienmodelle, Kulturen, Beeinträchtigungen, Geschlechterrollen und Kinderrechte immer wieder thematisiert werden, um ein umfassendes Verständnis und eine offene Haltung zu fördern.

Die Bestellung von diversitätsfördernden Materialien wie Hautfarbstiften und Puppen, sowie die Schulung des Personals zur Integration von Kindern mit speziellen Bedürfnissen, wie beispielsweise Diabetes, sind ebenfalls wichtige Handlungsempfehlungen.

Um die Mediennutzung zu erleichtern, wird der Einsatz von Bilderbuchkino-Formaten empfohlen. Zudem sollte der Methodenkoffer regelmäßig genutzt und die Materialien kontinuierlich aktualisiert und ergänzt werden. Sensibilisierende Einstiegsformate könnten insbesondere in gesellschaftspolitisch schwierigen Situationen helfen, Denk- oder Handlungsbarrieren zu überwinden.

Zusammenfassend zeigt die Evaluation, dass die Themen des Methodenkoffers kontinuierlich und langfristig in den pädagogischen Alltag integriert werden müssen. Eine intensive Auseinandersetzung der Fachkräfte mit den Inhalten und die Förderung einer antidiskriminierenden und diversitätsfördernden Haltung sind unerlässlich. Nur so kann ein umfassendes und inklusives Bildungsumfeld geschaffen werden, das den Bedürfnissen aller Kinder gerecht wird.

Evaluation des Erprobungszeitraums:

Die Darstellung der folgenden Evaluation basiert auf sechzehn individuell ausgefüllten Evaluationsbögen durch die Einrichtungsleitungen und pädagogischen Mitarbeiter*innen aus den vier Einrichtungen der Erprobung des diversitätssensiblen Methodenkoffers. Die Ergebnisse werden hier anonymisiert und exemplarisch dargestellt. Eine Gesamtdarstellung der Nennungen findet sich im Anhang.

Im Rahmen der Evaluation wurden die Mitarbeiter*innen gebeten die „traveling tools“ anhand der Kategorien *methodische Gestaltung*, *hilfreich für die eigene Arbeit* und *hilfreich für die Einrichtung* auf einer Skala von +3 bis -3 einzuschätzen.

Quelle: Eigene Darstellung

Die folgende graphische Darstellung auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Evaluation des Methodenkoffers in Bezug auf verschiedene Kategorien. Die Evaluation umfasste die Erwartungen der pädagogischen Fachkräfte an die Inhalte des Methodenkoffers und inwiefern diese erfüllt wurden. Weiterhin wurde untersucht, ob der Methodenkoffer einen guten Einblick in das Themenfeld Diversitätssensibilität bot und ob er Anregungen für Möglichkeiten und auszubauende Ansätze in der eigenen Arbeit lieferte. Zudem wurde bewertet, ob der Inhalt des Koffers so interessant war, dass eine weitere thematische Vertiefung geplant wird, ob die Menge des Materials als angemessen empfunden wurde und wie hoch der Nutzen des Gelernten eingeschätzt wird. Diese Kategorien bieten einen umfassenden Einblick in die Wahrnehmung und den Nutzen des Methodenkoffers durch die Fachkräfte.

- Kategorie 1 Meine Erwartungen an die Inhalte des Methodenkoffers wurden erfüllt.
- Kategorie 2 Der Methodenkoffer hat einen guten Einblick in das Themenfeld Diversitätssensibilität ermöglicht.
- Kategorie 3 Ich habe Anregungen für Möglichkeiten und auszubauende Ansätze in der eigenen Arbeit bekommen.
- Kategorie 4 Der Inhalt des Koffers war so interessant, dass ich zukünftig eine weitere thematische Vertiefung für mich plane.
- Kategorie 5 Die Menge des Materials im Methodenkoffer war angemessen.
- Kategorie 6 Den Nutzen des Gelernten schätze ich als hoch ein.

Quelle: Eigene Darstellung

Die Evaluation des Methodenkoffers zeigt eine Vielzahl von Rückmeldungen, die seine Nützlichkeit und Relevanz für die tägliche pädagogische Arbeit unterstreichen. Hier folgen nun übergeordnete Kategorien und Beschreibungen der Antwortkomplexe basierend auf den gegebenen Aussagen.

1. Nutzen und Relevanz des Methodenkoffers

Beschreibung: Diese Kategorie umfasst Rückmeldungen, die den allgemeinen Nutzen und die Relevanz des Methodenkoffers für die tägliche Arbeit der pädagogischen Fachkräfte und die Interaktion mit den Kindern beschreiben. Den beteiligten Institutionen in der Erprobung wurde folgender Gesprächsimpuls gegeben: Für meine Tätigkeit war der Methodenkoffer... Die Antworten reichen von positiver Bewertung als bereichernd und hilfreich bis hin zu Kritikpunkten bezüglich der Umsetzung und Themenwahl.

Beispiele:

- erfrischend, abwechslungsreich
- Ein Zugewinn an Möglichkeiten, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen.

- Mehr als hilfreich!
- Nicht so stark umsetzbar. Grund: wenig Zeit – 1 Erzieher auf 25 Kinder
- Eine Bereicherung und ein individueller Einblick.
- Eine wertvolle Bereicherung für meine Arbeit und öffnete viele weitere Ideen.
- Sehr vielfältig aufgestellt, es wurden viele Themen angesprochen.
- Zu sehr an Themen angelehnt, die für die Kinder unserer Einrichtung nicht von Wichtigkeit sind – Flucht, Krieg, Globalisierung. Themen wie Tod, Sexualität, Rollenbilder.
- Bereichernd, habe eine andere Sichtweise auf Themen bekommen.
- Nicht relevant
- Eine Bereicherung und ein individueller Einblick. Es war wie eine kleine Büchermesse um für sich die passenden Bücher herauszufiltern.
- Unwahrscheinlich hilfreich. Er lenkt durch das vielfältige Material den intensiven Blick auf die Themen.

2. Diversitätssensibilität und pädagogische Wirkung

Beschreibung: Diese Kategorie fokussiert sich auf die Wirkung des Methodenkoffers hinsichtlich der Förderung von Diversitätssensibilität und pädagogischen Zielen. Die beteiligten Institutionen in der Erprobung wurden folgendes gefragt: In Bezug auf die Thematik Diversitätssensibilität hat das Material in der Arbeit mit den Kindern... Die Antworten zeigen, wie die Materialien verwendet wurden, um unterschiedliche Themen zu behandeln und wie diese Themen von den Kindern aufgenommen wurden.

Beispiele:

- eine gute Grundlage geboten, um zu verschiedenen Themen ins Gespräch zu kommen
- mir viele neue Einblicke gegeben
- Wenig Erfolg gehabt, da es für meine Gruppe gerade überhaupt nicht interessant war
- Neue Möglichkeiten eröffnet. Situationsorientiertes Arbeiten ermöglicht. Individuelle Methodik- und Didaktikansätze.
- vor allem Freude beim Entdecken bereitet und Gespräche angeregt
- einen hohen Mehrwert
- Eine große Bedeutung. Bedarf jedoch dem situationsorientierten Einsatz und der offenen und ehrlichen Einstellung der pädagogischen Fachkraft.
- ihnen viel sichtbar gemacht und zu Gesprächen über „Unbekanntes“ angeregt
- mir viele neue Einblicke gegeben
- Keine Relevanz
- meinen Horizont erweitert und mich aufmerksamer gemacht

3. Interessanteste Aspekte des Methodenkoffers

Beschreibung: Diese Kategorie beschreibt, welche spezifischen Elemente des Methodenkoffers die Befragten als besonders interessant oder wertvoll empfanden. Ihnen wurde die folgende Frage gestellt: Wenn ich mir überlege, was am interessantesten an dem diversitätssensiblen Methodenkoffer für mich war, komme ich zu dem Schluss, dass... Die Antworten umfassen die Vielfalt der Themen, die Qualität der Materialien und konkrete Beispiele für nützliche Bücher und Spiele.

Beispiele:

- Die Vielfältigkeit der Themen in Form von Büchern
- Kinder gute Geschichten brauchen
- Themen über Geschlechteridentität, Auseinandersetzung mit dem Sterben
- Es zu fast jedem schwierigen Lebensthema von Kindern ein sensibles, weltbegreifendes und erklärendes Buch gibt.
- Die Bücherreihe von Gabriel: „Wie ist es wenn man“, das Buch „klein“, das „New Happy Family Game, das Buch „wie erkläre ich Kindern Rassismus“, die „Hosentaschendialoge“
- Es wichtig ist, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und ihnen eigene Stärken bewusst zu machen.
- Dass Kinder egal welchen Alters sehr viel offener, weitsichtiger & ehrlicher kommunizieren als Erwachsene.
- Allein die erstaunliche Themenvielfalt, die zum Interesse an der inhaltlichen Auseinandersetzung angeregt haben.

4. Persönliche Kompetenzentwicklung

Beschreibung: Diese Kategorie umfasst Rückmeldungen zur persönlichen Entwicklung und Kompetenzsteigerung der pädagogischen Fachkräfte durch die Nutzung des Methodenkoffers. Die beteiligten Institutionen in der Erprobung wurden gefragt: Wenn ich am Ende an meine persönlichen Kompetenzen denke, hatte ich folgenden Zugewinn... Die Aussagen reflektieren, inwiefern der Methodenkoffer den Horizont der Pädagog*innen erweitert und ihnen neue Methoden und Materialien nähergebracht hat.

Beispiele:

- Diese spezifische Fachbibliothek kennen zu lernen und zu wissen, dass es dazu vielfältige Literatur gibt, wenn ich zum Thema mal etwas benötige.
- Es war ein super reinschnuppern in die verschiedensten Themen. Danke für ihre Arbeit!
- Einblick in viele verschiedene Themen und die Bandbreite, die mit Kindern besprochen werden kann
- Prioritäten „anders“ setzen und neben den ganzen organisatorischen Dingen wieder mehr Fokus auf Gespräche mit den Kindern legen
- Keinen

- Dass es sehr schönes Material gibt und ich die Kooperation mit der Bibliothek verstärken möchte.
- Distanzierte, entfernte Kinderthemen mit anderen Worten und Bildern für mich zugänglich zu machen und die Angst mit diesen Themen im Zusammenhang mit Kindern zu verlieren.
- Ich denke, dass sich durch die Arbeit mit dem Thema mehr Toleranz & Wertschätzung ergibt.
- Im Bereich der pädagogischen Bedeutung der Vermittlung von Methoden zur Erlangung von Multiperspektiven.

5. Fehlende Aspekte und Verbesserungsvorschläge

Beschreibung: Diese Kategorie sammelt Rückmeldungen darüber, was den Erziehern am Methodenkoffer gefehlt hat oder was sie als verbesserungswürdig erachten. Der größte Teil der Rückmeldungen thematisiert das ihnen nichts am Methodenkoffer gefehlt hat. Die übrigen Rückmeldungen reicht von fehlender Zeit bis hin zu Vorschlägen für zusätzliche Themen und Materialien.

Beispiele:

- die Begeisterung meiner Kolleg*innen
- Aus meiner Sicht waren es zu viele Bücher, es gibt bestimmt auch noch viele andere tolle Spiele.
- mehr Themen wie die „Hosentaschendialoge“, Gesellschaftsspiele oder Spielmöglichkeiten für Kinder
- Praktische Umsetzungsmöglichkeiten
- Eine digitale Komponente
- die Zeit mich mit allem intensiv zu beschäftigen
- Aktuell nichts, da ich dankbar über diesen neuen Input bin und an diese Ideen anknüpfen werde.
- Verschiedene Erläuterungen & Tipps, wie ich das Thema aufgreife bzw. das Material gezielt nutze.

6. Stärken des Methodenkoffers

Beschreibung: Diese Kategorie hebt die positiven Eigenschaften und Stärken des Methodenkoffers hervor, wie die Vielfalt der Materialien, die Aktualität der Themen und die Möglichkeit, sich kostenlos verschiedene Bücher auszuleihen. Die beteiligten Institutionen in der Erprobung wurden gefragt: Die Stärken des Methodenkoffers sehe ich in...

Beispiele:

- Kostenfreie Nutzung von verschiedenem Buchmaterial zu verschiedensten Themen
- Der Vielfalt der Materialien (Bücher, Spiele, Maler, Internetquellen mit Hinweisen zu tollen Internetseiten)

- Der Anregung und Herausforderung durch das Angebot von „unbequemen“ Themen
- Der Vielfältigkeit
- Verschiedenheit der Angebote & Auswahl sowie die Ernsthaftigkeit mit der die Bücher gestaltet worden sind
- Aktualität und Qualität der Materialien; es ist ein gutes Medium um über Themen ins Gespräch zu kommen & sich Haltungen zu erarbeiten
- Sensibilität entwickeln für verschiedene Lebenslagen – u.a. für geflüchtete Menschen (in unserer Gruppe/Einrichtung aktuell nicht vertreten)
- Stärken sehe ich lediglich für Einrichtungen mit Migrationshintergrund oder Schulen mit hohem Migrationshintergrund.
- Eine Bereicherung der methodischen & thematischen Arbeit & in der Förderung der Gesprächsführung.
- Konfrontationskraft des Materials

7. Widerstände und Schwierigkeiten bei der Umsetzung

Beschreibung: Diese Kategorie beschreibt die Hindernisse und Herausforderungen, die bei der Umsetzung von Diversitätssensibilität in den Einrichtungen auftreten können. Die beteiligten Einrichtungen in der Erprobung wurden gefragt: Widerstände/Schwierigkeiten, die es bei der Verwirklichung von Diversitätssensibilität in unserer Einrichtung geben könnte, sehe ich in... Die Antworten umfassten strukturelle Probleme wie Personalmangel und große Gruppengrößen sowie individuelle und gesellschaftliche Hürden.

Beispiele:

- Überlastungssituation des Personals
- den individuellen & subjektiven Empfindungen der pädagogischen Fachkräfte
- Personalmangel und nicht ausreichend Zeit, um Materialien komplett zu nutzen
- viele Kinder in den Gruppen, wenig Zeit
- Leider stehen dem Thema noch immer nicht alle Pädagog*innen offen gegenüber. Es zeigen sich Ängste & Unsicherheiten.
- Abgeschlossenheit von Einrichtungen zu Themen wie verschiedene Nationalitäten, Flucht. Queere Themen hingegen werden teilweise als normal wahrgenommen, da dies in einigen Familien gelebt wird.
- mangelnde Bereitschaft und Offenheit sich dem Thema zu widmen und daraus folgend auch die Verwirklichung eines diversitätssensiblen Projektes
- Individuelle & subjektive Empfindungen der pädagogischen Fachkräfte. Eine „Vorauswahl“ wird empfohlen, um wenigstens einen Fuß in die Tür zu bekommen.
- alltagsrassistische Haltungen

Des Weiteren wurden die Mitarbeiter*innen gebeten, eine priorisierte Empfehlung aus Sicht ihrer Einrichtung für eine Überarbeitung des Methodenkoffers zu geben. Die Nennungen finden sich in der folgenden Tabelle.

Tod & Trauer	Immer wiederkehrendes Thema
Krankheit eines Elternteils	Immer wiederkehrendes Thema
Gleichgeschlechtliche Eltern	Immer wiederkehrendes Thema
Spezielle Krankheitsbilder (Entwicklungsverzögerungen, Diabetes, Verhaltensauffälligkeiten, Aggression)	Dann kann Kindern / Pädagog*innen / Eltern nochmal ein genaues Bild der Situation aufgezeigt werden
Buch: „Frag mich“	Spricht stetige aktuelle Themen der Kinder an, situationsorientierter Einsatz, Philosophie-Entwicklung
Buch: „Was würdest du tun?“	Spricht stetige aktuelle Themen der Kinder an, situationsorientierter Einsatz, Philosophie-Entwicklung
Buch: „Alle sehen eine Katze“	Jeder Mensch „beobachtet“ Lebewesen (...) anders, akzeptieren!
Hosentaschen-Dialoge	Wenn das Gespräch stockend verläuft ...
Hinweise zur weiterführenden Literatur / Internetquellen	Grundstein ist gesetzt, für aufkommende Themen gut vorbereitet, Anlaufstellen sind da
Unterscheidung bzgl. Sozialraum der Kindheit	Mit vielen Themen können die Kinder unserer Einrichtung nichts anfangen
Anregung zum Philosophieren sollte vereinfacht werden	Beim Philosophieren sollten Kinder die Möglichkeit haben, Kind zu sein und nicht sich auf den Blickwinkel des Erwachsenen aufzuschwingen
Mehr Spielideen zum Thema (Kreis- und Gruppenspiele)	Spiele schaffen leicht Zugang & haben einen anschaulichen Lerneffekt
Kleine Filme, links, die das Thema medial aufgreifen	unterstützend
Handlungsleitfaden bei verschiedenen Materialien	Nicht immer war direkt klar wie ich das Thema bearbeite
Vorstellung des Koffers in der Einrichtung durch jemanden der ihn schon angewendet hat	Wurde bei uns umgesetzt & damit war das Verständnis fürs Thema geweckt
Nach 3 Monaten Koffer nochmal in die Einrichtung	Mitarbeiter können sich dann noch mehr darauf einlassen!
Bildmedien für Gruppen	Individualisierte Bildungsprozesse sind nicht immer umsetzbar

Material zu Beratungskompetenzen	Eine Reihe geprüfter und empfohlener Berater:innen könnte ein ergänzendes Vermittlungsangebot darstellen.
Open Source Best off	Das Material sollte unentgeltlich in digitalen Versionen zur Verfügung gestellt werden, um eine große Verbreitung zu fördern.
Stellungnahmen Angehöriger	Eine Evaluation mit den Angehörigen brächte eine weitere Perspektive, ohne diese in den Vordergrund zu stellen.
Vermittlungsziele und Methoden ergänzen	Im Kontext der Intergenerativität sollten Materialien auch für den Bedarf lebenslangen Lernens integriert werden, um mit der Last der Botschaft nicht eine zunehmend zahlenmäßig schrumpfende Bevölkerungsschicht alleinzulassen.

Fazit und Ausblick

Die Evaluation des Methodenkoffers zeigt eine Vielzahl von Rückmeldungen, die seine Nützlichkeit und Relevanz für die tägliche pädagogische Arbeit unterstreichen. Viele Fachkräfte empfanden den Methodenkoffer als erfrischend, abwechslungsreich und als Bereicherung, die ihnen neue Möglichkeiten eröffnete, mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Der Koffer wurde als hilfreich und wertvoll angesehen, insbesondere weil er eine Vielzahl an Themen abdeckte und vielfältiges Material bot. Es gab jedoch auch Kritik, dass manche Themen für bestimmte Gruppen weniger relevant waren und der Zeitmangel eine intensivere Nutzung erschwerte.

In Bezug auf Diversitätssensibilität und pädagogische Wirkung bot der Methodenkoffer eine gute Grundlage, um verschiedene Themen anzusprechen und die Kinder zu neuen Gesprächen anzuregen. Einige Fachkräfte berichteten, dass die Materialien ihre Arbeit bereichert und ihnen neue Einblicke gegeben haben. Andere stellten fest, dass die Themen für ihre Gruppe weniger interessant waren oder dass die erfolgreiche Anwendung stark von der offenen Einstellung und Bereitschaft der Fachkräfte abhing.

Besonders interessant und wertvoll empfanden die Fachkräfte die Vielfalt der Themen und die Qualität der Materialien des Methodenkoffers. Spezifische Bücher und Spiele wie die Bücherreihe von Gabriel und das „New Happy Family Game“ wurden positiv hervorgehoben. Die Materialien halfen dabei, schwierige Lebensthemen für Kinder verständlich und greifbar zu machen. Die Fachkräfte betonten, dass Kinder oft offener und ehrlicher kommunizieren als Erwachsene und dass der Koffer wichtige Themen zur Auseinandersetzung bot.

Es zeigt sich jedoch auch, dass pädagogische Fachkräfte sich zwar individuell mit den Inhalten befassen, dann aber für sich entschieden haben, dass dies für die Kinder in ihrer Betreuung nicht relevant ist, d.h. sie sind nicht in die Arbeit mit Kindern zu diversitätssensiblen Themen gegangen, weil sie die demokratiepädagogische Relevanz des Materials für ihre Arbeit nicht erkennen.

Auch aus einigen positiven Rückmeldungen zu den kurzweiligen Materialien wie „Hosentaschen-Dialoge“, „Frag mich“ und Spielen sowie dem Wunsch nach weniger Büchern und mehr von diesem Material zeigt sich, dass bei einzelnen pädagogischen Fachkräften die Arbeit mit den leicht

zugänglichen Materialien fokussiert wurde. Andere Themen und Materialien, die auch einer eigenständigen Vorbereitung für den angepassten Einsatz auf die jeweilige Gruppe bedurft hätten, wurden dementsprechend weniger genutzt. Doch genau diese Materialien hätten stärker die Beschäftigung mit diversitätssensiblen Themen gefördert. Hier gab es dann eher den Wunsch nach einer Handreichung für die genaue methodische Anwendung.

Die persönliche Kompetenzentwicklung der pädagogischen Fachkräfte wurde ebenfalls durch den Methodenkoffer gefördert. Viele Fachkräfte berichteten von einem Zugewinn an Wissen und neuen Methoden. Sie fühlten sich ermutigt, Prioritäten anders zu setzen und mehr Fokus auf Gespräche mit den Kindern zu legen. Einige Fachkräfte erwähnten, dass sie nun mehr Toleranz und Wertschätzung in ihrer Arbeit empfinden und die Kooperation mit Bibliotheken verstärken möchten.

Dennoch gab es auch Rückmeldungen zu fehlenden Aspekten und Verbesserungsvorschlägen. Einige Fachkräfte wünschten sich mehr praktische Umsetzungsmöglichkeiten, eine digitale Komponente oder spezifische Tipps zur Nutzung der Materialien. Zeitmangel und die Notwendigkeit einer Vorauswahl durch die Leitung wurden als Herausforderungen genannt. Manche empfanden, dass es zu viele Bücher gab und mehr Spiele oder andere Materialien integriert werden könnten.

Die Stärken des Methodenkoffers wurden in der Vielfalt der Materialien, der Aktualität der Themen und der kostenfreien Nutzung gesehen. Der Koffer ermöglichte es den Fachkräften, sensibel und ernsthaft über diverse Themen zu sprechen und Haltungen zu erarbeiten. Die Konfrontationskraft des Materials und die Möglichkeit, Kinder auf verschiedene Lebenslagen aufmerksam zu machen, wurden als besonders wertvoll hervorgehoben.

Trotz dieser positiven Aspekte gab es Widerstände und Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Diversitätssensibilität. Personalmangel, große Gruppengrößen und die Überlastungssituation des Personals wurden als Hauptprobleme genannt. Zudem zeigten sich Ängste und Unsicherheiten bei einigen Fachkräften, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Eine nicht aufnahmebereite Haltung gegenüber bestimmten Themen und alltagsrassistische Haltungen wurden ebenfalls als Hindernisse identifiziert.

Zusammenfassend zeigt die Evaluation, dass der Methodenkoffer eine wertvolle Ressource für die pädagogische Arbeit darstellt, die jedoch einer sorgfältigen Auswahl und situationsorientierten Anwendung bedarf. Eine intensive Auseinandersetzung mit den Materialien und eine offene Haltung der Fachkräfte sind entscheidend, um die Themen erfolgreich in den Alltag zu integrieren und die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Die Erkenntnisse aus diesem Projekt werden als Grundlage für zukünftige Initiativen und die Weiterentwicklung der Lernmaterialien dienen. Die Verbreitung und Fortführung des Projektes ist selbstverständlich, da die Methodenkoffer für ein nachhaltiges Reisen in Dresden gestaltet wurden. Aktuell ist keine Ausweitung dieses Konzeptes oder die Anpassung des Methodenkoffers geplant, um sicherzustellen, dass er den sich verändernden Bedürfnissen und Realitäten gerecht wird. In der Erprobung hat sich gezeigt, dass die enorme Vielfalt des Methodenkoffers bereits einen erheblichen Mehrwert des Projektes darstellt und den aktuellen Bedürfnissen und Realitäten gerecht wird.

Das Feedback der pädagogischen Fachkräfte beschreibt einen sehr intensiven Auseinandersetzungsprozess. Eine wichtige Komponente wird als sinnvoll erachtet: Methoden zur Stärkung der inneren Haltung der Fachkräfte, um Angst zu nehmen, zu motivieren und das Thema Antidiskriminierung mutig und im Sinne des Tripelmandates in die pädagogische Arbeit zu integrieren. Eine fortlaufende Prozessbearbeitung soll die Themen, die Wahl der Koffermedien, eine

praxisrelevante Verknüpfung mit dem pädagogischen Alltag und eine gezielte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen berücksichtigen – auch Themen, die am Rand oder außerhalb der aktuellen Interessenslagen der Fachkräfte liegen. Dies führt zu einem diversen und intersektionalen Bild, das aus den vielfältigen Erfahrungen und Ansichten der Fachkräfte entsteht.

Die Aufgeschlossenheit der pädagogischen Fachkräfte gegenüber den Themen des Koffermaterials variiert stark. Insbesondere Themen wie Rassismus, selbstbestimmte Lebensweisen, Fluchtursachen, interkulturelle Identitäten, Geschlechteridentitäten und gendergerechte Sprache waren teilweise intensiven ablehnenden Haltungen ausgesetzt. Das Projekt zeigte, dass bestimmte Themen aufgrund politischer oder institutioneller Verhältnisse manchmal nicht bearbeitet werden. Dennoch engagierten sich eine wachsende Anzahl von pädagogischen Fachkräften für die Umsetzung der Themenaspekte. Dieser Prozess soll weiterhin unterstützt und gefördert, um die pädagogische Arbeit kontinuierlich zu verbessern und zu bereichern. Dafür wird in diesem Jahr an der Fachhochschule Dresden (FHD) zusätzlich eine Fortbildungsreihe zu Diversität für pädagogische Fachkräfte entwickelt und angeboten. Dabei werden Themen wie Diversität, Intersektionalität, Rassismus, Genderdiversität, Adulthood, Ableismus und Anti-Bias-Pädagogik behandelt. Es gibt dann zudem auch die Möglichkeit für Inhouse-Schulungen anzufordern.

Projektleitung:

Prof. Dr. Alexandra Geisler

Dresden, 10.06.2024

Anhang

Themenkomplex „Ablauf der Woche“

- Alle Kids haben großes Interesse am Koffer, mehrmals täglich wird eine Geschichte vorgelesen
- Vorstellung des Materials im Elternrat
- Vorlesen in den Kindergruppen (unterschiedliche Schwerpunkte, bspw. Gefühle & persönliche Stärken)
- Tür- und Angelgespräch mit Eltern, Essen in einer Vorschulgruppe
- Innerhalb einer 2. Klasse kam folgendes Buch zum Einsatz: „Alle sehen eine Katze“. Zeitrahmen: 45 Minuten – wird käuflich für den Hort erworben
- Innerhalb der Hausaufgabenzeit (es gab keine Hausaufgabe) wurde folgendes Buch den Kindern vorgestellt: „Was würdest du tun?“ In dieser 2. Klasse gab es Alltagssituationen, welche im Buch auftauchten. – wird käuflich für den Hort erworben
- Nach Zuspruch des Erziehers zum Buch „Was würdest du tun?“, erfolgte ein weiterer Einsatz in der darauffolgenden Woche in einer weiteren 2. Klasse
- Für eine erste Gesprächsrunde in einer 3. Klasse wählte die Erzieherin das Buch „Frag mich“ aus – wird käuflich für den Hort erworben
- Während des Spielens im Außenbereich begleiteten die „Hosentaschen-Dialoge“ eine Erzieherin. Ziel: individuelle Gesprächsanreize schaffen
- Gefühle deuten und ausdrücken war Thema in den 1. Klassen. Dabei kamen die Karten „Emotionen erkennen & lernen“ zum Einsatz. Die Mimik auf den Karten war teilweise unklar – die Erzieherin ließ jede subjektive Wahrnehmung der Kinder zu.
- Vorstellung des Koffers in der Dienstberatung. Beispiele aus der Arbeit mit dem Koffer waren für alle eisbrechend & regen das Interesse an.
- „Rantasten“ der Mitarbeiter an den Koffer. Übersicht über Themen & Inhalte in Form des mitgelieferten Heftes ist hilfreich.
- Aufgreifen von Kinderthemen & danach gezielt Material aussuchen. Was beschäftigt Kinder aktuell?
- Mitarbeiter nutzen bevorzugt vorgestellte Materialien, ehe sich in Buch / Thema einzuarbeiten.
- Die Scheu & Unsicherheiten sich verschiedenen Themen aus dem Koffer anzunehmen hält an. Vertraute Themen sind einfacher.
- Aufgrund vieler kranker Mitarbeiter und aufgeteilter Gruppen, ist zusätzliche Arbeit neben „Gruppenarbeit“ schwer möglich.
- Die Materialien werden zunehmend genutzt. Die Fachkräfte nutzen auch die Rückmeldemöglichkeit auf der hausinternen „Ausleihliste“, ob die Materialien bei den Kindern gut ankommen und ggf. angeschafft werden sollen.
- An zwei Tagen Beobachtung, dass Kinder in der Kuschelecke Doktorspiele spielen. Am darauffolgenden Tag im Morgenkreis gemeinsame Betrachtung S. 22-23 von dem Buch „Von Bienchen & Blümchen“ und Besprechung der regeln (sowie Regeln als Aushang / Eltern). An den darauffolgenden Tagen Regelwiederholung. Im Freispiel hat ein Kind daraufhin beim Doktorspiel „Stopp, ich will nicht“ gesagt. Das andere Kind hat sofort gestoppt und aufgehört mit dem Spiel.
- Keine Möglichkeit die Nutzung des Koffers vorzubereiten & durchzuführen, da wir aus gesundheitlichen Gründen personell sehr eng besetzt waren.
- Im Morgenkreis zu Beginn der Woche Buch „Mimis kunterbunte Welt“ genutzt, um Kinder erkunden und sprechen zu lassen. Sowie Puppen und Hautfarbenstifte im Freispiel zur Verfügung gestellt.

- In verschiedenen Alltagssituationen Hosentaschen-Dialoge genutzt. Aus dem Buch „Frag mich“ einzelne Fragen ausgewählt und kleine Kinderinterviews durchgeführt.
- In der Freispielzeit, vorm Mittagsschlaf und beim Ruhen haben wir verschiedene Bücher gelesen: „Anton und die Mädchen“, „Nelly und die Berlinchen“, „klein“, „Ein Junge wie du“, „Ein Mädchen wie du“, „Ich bin Mari“, „Irgendwie Anders“.
- Einstieg in die Welt der Gefühle – Gefühle besprochen, Gefühle-Karten im Morgenkreis genutzt um Gefühle/Emotionen zu erkennen und benennen sowie eigene Pantomime-Versuche dazu, Buch „Wanda Walfisch“ gelesen.

Themenkomplex „eine wichtige Begebenheit“

- Buch „Ein Junge im Rock“ gelesen, daraufhin ein Junge, der z.T. weibliche Züge & Interessen hat, an zwei Tagen danach mit einem Rock in die Einrichtung gekommen
- Die Kinder fragen von selbst, ob wir die Karten nochmal anschauen können
- Klasseninterne Regeln werden von Kindern erarbeitet, worin Grenzen festgehalten werden, um niemanden zu verletzen
- Austausch in im Morgenkreis einer Gruppe zu „Männer weinen“, Kinder erzählen, wann Mama und Papa traurig waren, es entwickelt sich ein Gespräch darüber, was jede® gut kann (5-jährige Kinder) und was sie gerne noch lernen wollen, Thema Gefühle
- Eine Familie mit indischer Herkunft bringt kleine Speisen für die Gruppe mit, Arbeit mit einer Weltkarte: wo komme ich her? Wo lebe ich? Wo war ich im Urlaub? Die Kinder sind interessiert, verkosten, lernen kleine Wörter in einer anderen Sprache (indisch & englisch)
- Morgenkreis: Das ist meine Familie, Austausch über die Bilder zu Alleinerziehend, Patchwork, 3er Beziehung
- In der Dienstberatung fand ein guter Austausch und eine Rückmeldung zu den Materialien statt.
- Vorstellung des Koffers im Rahmen der Elternratssitzung. Eltern wurden über Inhalte und Themen des Koffers informiert, damit sie bei Fragen ihrer Kinder zu speziellen Themen vorbereitet sind.
- Das Sprechen über eine Thematik (eine Doppelseite aus dem Buch „Was würdest du tun?“) öffnete einen großen Gesprächsbedarf. Der Letzte beim Wählen von Mannschaften – Wie fühlt ihr euch dabei ...? Bilder vorher auswählen / gezielt einsetzen. Gab es im Hortalltag Situationen, welche sich zum Buch ähnelten, dann sagte der Erzieher zum Kind: „Max, erinnere dich an die Geschichte im Buch.“ Ein wunderbares, zum Gespräch anregendes Buch, welches in jeder Einrichtung vorhanden sein sollte!
- Mit dem Buch „Frag mich“ kamen Kinder sehr gut ins Gespräch in einer ersten Gesprächsrunde. Ein Kind erzählte bspw. wie sein Name entstanden/zusammengesetzt wurde: aus dem Namen der Eltern. Zwillinge, welche neu in die Klasse gekommen sind, erzählten, wer älter ist. Bevor in einer neuen Runde weitere Fragen gestellt werden: Raum geben für Rückfragen bzgl. der letzten Runde. „Was ist offen? Beschäftigt euch etwas?“
- Hosentaschendialog ist super um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Klasse Idee.
- Wir haben verschiedene Projekte zum Thema Sinne durchgeführt und auch Blindenschrift geübt.
- The New Happy Family Game – tolles Spiel
- Buche „Was würdest du tun?“ in Klasse 1. Kinder haben tolle Ideen & kommunizieren miteinander. Gute Vorbereitung zum Buch durch Mitarbeiter. Was siehst du? Was denkst du? Was würdest du tun? – Kinder erinnern sich in Situationen an späteren Tagen an Themen aus dem Buch. – Buch oder ähnliche werden angeschafft.

- Am Freitag kommt eine Kollegin nach ihrem Elterngespräch, um im Koffer nach Büchern zu schauen, die sie der Mutter zeigen / empfehlen kann, weil es thematisch gerade sehr gut passt.
- Die Ausmalbilder zum Thema Diversität wurden kopiert und den Kindern zu Verfügung gestellt.
- Alle Materialien, die online zur Verfügung stehen, wurden für die Fachkräfte auch digital abgelegt.
- Die Materialien im Koffer werden auf zwei große Kisten verteilt und mit einem Klemmbrett mit „Ausleiliste“ im Personalraum bereitgestellt. Zuvor wurden sie in der Großteamberatung allen Fachkräften gezeigt und die Nutzung erläutert.
- Die Kollegin, welche als ehemalige Sprachfachkraft im Bundesprogramm u.a. für die Kinderbibliothek zuständig ist, kommt aus der Elternzeit und nimmt sich den Materialien an, um Ergänzungen / Erweiterungen für unsere Bibliothek zu prüfen.
- Kinder haben sich über Kopftuch der einen Puppe unterhalten. Wo sie Menschen mit Kopftuch schon mal gesehen haben (z.B. Straßenbahn, Urlaub)
- Kinder haben angefangen sich selber Fragen auszudenken (z.B. Warum tragen Erwachsene keine Windeln?)
- Im Buch „Ich bin Mari“ kommt die Frage: Was kannst du besonders gut? – Es gab circa 1/3 der Gruppe die darauf nicht sofort antworten konnten und teilweise lange überlegen mussten, um eine Antwort zu finden. Auf Selbststärkung der Kinder mehr eingehen. Ihnen bewusst machen, was sie können durch Gespräche, ggf. Lob. Was macht mich aus? Was kann ich gut?
- Für Kinder gab es anfangs bei den Emotionskarten gefühlt nur fröhlich oder traurig als Emotionen – je mehr Karten wir angeschaut und besprochen haben, desto differenzierter konnten sie auch andere Emotionen nennen.
- Berufe-Memory an Nachbargruppe ausgeliehen, da diese sich gerade mit dem Projekt „Berufe“ befasst.
- Vorschlag erhalten, ob wir eventuell ein Projekt zu einfacher Sprache, barrierefreier Darstellung auf der Basis des Medienkoffers starten würden. Integration in ein Folgeprojekt angedacht.
- Wir haben uns mit einer Selbsthilfegruppe von Eltern von Sternenkindern getroffen. Die individuellen Ansichten und Herangehensweisen an das Thema Akzeptanz unveränderlicher Dinge, hat viel Eindruck hinterlassen, die Perspektiven haben auf den durchaus nicht unkomplizierten Medienbestand des Koffers zum Thema Trauer und Tod haben sich noch einmal verschoben.
- Diskussion darüber, wie konfrontativ diversitätsfördernde Materialien aufgebaut und vermittelt werden können. Berücksichtigt wurden durch die Fachkräfte vor allem altersmäßige, biografische und religiöse Merkmale.
- Die Diskussion darüber, wie negativ konnotierte Themen, die darüber hinaus als schwer zu vermittelnd gelten, angemessen und gleichzeitig adressat:innenorientiert umgesetzt werden können – sowohl was etwa den künstlerisch-gestalterischen Bereich betrifft, als auch das praktische Angebot selbst.
- Wir haben uns auch über biografisch anerzogene oder anerlernte Stereotypen verständigt und im Reframing versucht, Perspektiven von Vetreter:innen oder Akteur:innen aus dem Medienangebot einzunehmen, um eine Einschätzung unserer gefühlten Realität und Handlungen im pädagogischen und gesellschaftlichen Alltag vorzunehmen. Aus dieser Perspektive haben wir dann pädagogischen Entscheidungen zum Einsatz des Materials getroffen.
- Eine aktive Auseinandersetzung resultierte in der Darstellung zweier Fachkräfte mit eigener Vertreibungsgeschichte und Fluchterfahrung. Deren Darstellung und konsequente Darlegung ihrer Schicksalserlebnisse und daraus resultierender Entscheidungen verhalf

einigen Kolleg:innen zu einer umfassenderen Weltsicht und führte zu intensiven Sensibilisierungsprozessen innerhalb des Plenums.

- Die Aufgeschlossenheit gegenüber den Themen des Koffermaterials divergiert stark. Insbesondere Rassismus mit Fragen der selbstbestimmten Lebensweise und Lebensorte, Fluchtursachen und interkulturellen Identitäten, Geschlechter*identitäten und gendergerechte Sprache waren besonders intensiven ablehnenden Haltungen noch im Vorfeld der Materialerarbeitung ausgesetzt.

Themenkomplex „Aus dieser Woche nehme ich mit“

- Alle Kinder sind ganz aufmerksam, viele Kinder können bestimmte Gefühle nicht benennen, dass Kinder eigene Gefühle benennen können wollen, um eine Reaktion beim Gegenüber zu erreichen
- Grundsätzlich besteht in allen Altersgruppen Interesse für den Koffer – dieser hält für alle was bereit, die Auswahl ist sehr ansprechend, wundervolle Illustrationen
- Selbst für die Krippenkinder gibt es wunderbare Literatur (Wimmelbuch)
- Die Familiensysteme der Kinder sind sehr verschieden, eine wichtige Rolle spielen auch Großeltern, da viele Eltern berufstätig sind
- Sehr schöne Materialien!
- Buchbestellung in der Bibliothek konkret für den Bereich Diversität auswählen
- Vorsichtiges Interesse bei Kollegen, etwas Distanz
- Das Lehrerkollegium wurde über die Ausleihe der Koffer informiert, bei einer Lehrer*innen-Dienstberatung wurde der Koffer mit seinem Inhalt durch die Hortleitung vorgestellt, Bücher können gern mit für Unterrichtsgestaltung genutzt werden, Begeisterung beim Lehrer*innen-Kollegium vorhanden, zeitlicher Rahmen begrenzt
- Reaktion der Elternvertreter*innen war aufgeschlossen und wohlwollend
- Kolleg*innen befassen sich individuell mit den Inhalten, Erzieher*innen-Kollegium kommt zu einzelnen Themen intensiver ins Gespräch, Inhalte des Koffers sind derzeit keine aktuellen Themen
- Das Leben besteht aus vielen Perspektiven, subjektive Wahrnehmung, Ansichten respektieren
- Hilfsbereitschaft: Traue ich mich einzugreifen wenn jemand unfair behandelt wird oder bin ich das nächste „Mobbing-Opfer“?
- Kinder möchten gern über „Gott und die Welt“ reden. Manchmal ist eine Frage ausreichend, da sich jedes Kind dazu äußern kann – große Begeisterung.
- Die Umsetzung im „normalen“ Hortalltag ist schwierig, aber wir haben viele tolle Ideen.
- Man benötigt Zeit sich mit dem Koffer / dem Inhalt / den Themen zu befassen. Diese Zeit fehlt leider im normalen Tagesablauf oft. Deshalb ist eine Vorstellung aller Materialien hilfreich.
- Vorher mit Thema auseinandersetzen – Planung wichtig. Was will ich erreichen? Max halbe Gruppenstärke, um für Kinder aufmerksam & in Ruhe arbeiten zu können
- Zeit für Vorbereitung eines Themas ist zwingend notwendig.
- Kurzweilige Materialien z.B. „Hosentaschen-Dialoge“, „Frag mich“ lassen sich in den Hortalltag besser einbauen.
- Oft fehlt uns die Zeit uns mit den Themen intensiv auseinander zu setzen, da der tägliche Ablauf & alle organisatorischen Aufgaben uns schon zu sehr einbinden.
- Einiger der Materialien/Bücher im Koffer sind uns bereits bekannt bzw. haben wir diese im eigenen Bestand – wir sind auf einem guten Weg.
- Der Koffer wird gerade nicht genutzt – liegt es am Trubel in der Kita oder ist er zu wenig präsent / im Bewusstsein der Fachkräfte?

- Materialien, die leicht zugänglich sind und immer wieder ins Auge fallen, werden im Alltag genutzt und erprobt. Auch das methodische Begleitheft und die Handreichungen stehen den Fachkräften zur Verfügung und sie wurden noch einmal über den digitalen Ablageort informiert.
- Es braucht noch Zeit, die Materialien zu nutzen & zu erproben. Verlängerung der Ausleihe erfragen.
- Regeln in dem Buch „Von Bienchen & Blümchen“ sind verständlich und gut formuliert. Sie werden von den Kindern schnell verinnerlicht und angewandt.
- Eigener Umgang mit Thematik ist sicherer geworden (Was lässt man zu? Wie greife ich ein, wenn es erforderlich ist?)
- Eltern haben entspannt reagiert, dass wir das Thema aufgreifen (hätte mit mehr Gegenwind gerechnet)
- Viele Gespräche mit den Kindern
- Kinder wirken ausgeglichener, da meine Kollegin und ich uns noch bewusster Zeit für gemeinsame Gespräche mit den Kindern nehmen. Kinderphantasie ist toll.
- Auf Selbststärkung der Kinder mehr eingehen. Ihnen bewusst machen, was sie können durch Gespräche, ggf. Lob. Was macht mich aus? Was kann ich gut?
- Kindern fällt es schwer Gefühle erkennen und benennen zu können (außer fröhlich und traurig). Eigene Vorbildfunktion nutzen und bewusst über eigene Gefühle vor Kindern sprechen.
- Ich denke, dass immer deutlicher wird, dass eine vermittelnde Wertebasis neu geprägt werden muss. Additives Vorgehen scheitert nach meiner Beobachtung an Dingen wie Alltagsgewohnheiten, Mode oder Trends. Die Aufarbeitung der Medienangebote des Koffers sollte aus meiner Sicht nicht exponiert, sondern integriert in den pädagogischen Alltag über viele Jahre vonstattengehen.
- Die Haltungen der Fachkräfte zu komplexen Themen und Wertevorstellungen sind geprägt von längeren Phasen individueller Auseinandersetzung. Es fällt fast allen deutlich schwerer als zu Beginn, zu klaren und zeitnahen Einschätzungen und Einordnungen zu kommen.
- Diversitäre Inhalte sollten durch eine breite Anwendungs- und vielfältige Medien- und Methodenkompetenz begleitet werden. Guter Wille reicht nicht aus. Wer Vielfalt schult und antidiskriminierende Haltungen, der muss sich idealerweise auch mit der Methodenkompetenz der Adressat:innen und der Vertreter:innen betreffender Gruppen auseinandersetzen.
- Eine weitere Methode zum Erschließen des Materials besteht im Ansatz der Biografiearbeit. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, stärker mit Menschen in den direkten Austausch zu gelangen, deren Perspektiven das Material in einen realen und nachvollziehbaren Rahmen darstellen.
- Genügend Zeit für mehrere Sichtungsdurchgänge und Wiederholungen zu Beginn einplanen.

Themenkomplex „Folgendes sollte noch einmal aufgegriffen werden“

- Thematisieren der einzelnen Gefühle, wie geht es mir & anderen damit
- Grenzen des anderen erkennen / verstehen / tolerieren / akzeptieren lernen
- Rückzugsmöglichkeiten für Kinder schaffen
- Vertiefung der individuellen Themen i.d. Gruppe
 - Familienmodelle
 - Verschiedene Kulturen
 - Beeinträchtigungen
 - Mädchen/Jungen

- Kinderrechte
- Rolle Männer/Frauen
- Unterschiedliche Familienmodelle in den Kindergruppen vertreten
- Verschiedene Sprachen der Kinder zum Thema machen (Projekte: So begrüßen wir uns, Zahlen, Ich heiße Usw.)
- Bestellen der Stifte für unterschiedliche Hautfarben
- Bestellen diverser Puppen
- Integration eines Kindes mit Diabetes, Schulung des Personals
- Eigen- und Fremdwahrnehmung – Dauerthema im Alltag!
- Eine ständige Wiederholung dieser Thematiken in Kombination mit Dilemma-Geschichten. Hierbei ist ein Hineinfühlen mit Nachspielen (mit Verkleidung ...) eine kreative Idee.
- Thema wiederholen, immer wieder anknüpfen.
- Verschiedene Materialien werden für die Einrichtung gekauft.
- Ich würde den Koffer gern zu einem späteren Zeitpunkt nochmals für die Einrichtung ausleihen!
- Themen immer mal wieder wiederholen, damit sie nicht vergessen werden.
- Wir führen Gefühle/Emotionen Thema noch weiter, indem wir diese einzeln aufgreifen und in Geschichten, Rollenspielen, Liedern etc. Kindern näherbringen
- Gesellschaftliche Multiperspektiven müssen viel stärker in den Vordergrund der Vermittlung gerückt werden, um zu Vorstellungsprozessen über ein menschenwürdiges gesellschaftliches Zusammenleben anzuregen.
- Der Themenbereich plurale Gesellschaft, teilhabende Demokratisierung von Strukturen und ein dynamischer und ableitendes Werteverständnis kommen in der Vermittlung irgendwie zu kurz.
- Der Einsatz der Bildmedien in Gruppenangeboten könnte erleichtert werden, indem man auf Bilderbuchkino-Formate zurückgreift. Viele Darstellungen sind komplex und bieten vielerlei Anlässe zum Austausch. Durch den auf die Buchgröße reduzierten Einsatz geht Inhalt verloren.
- Die Diskussionen zu einzelnen Medien halten an. Es wurden bereits mögliche Ergänzungen oder Ersatzmedien aus Einrichtungen oder privater Hand präsentiert.
- Gemeinsam müssen wir stärker daran arbeiten, die Themen des Koffers nicht überlagernd, sondern alltagsintegriert zu betrachten und entsprechend des größtenteils präventiven und aufklärenden Charakters der Medien, im pädagogischen Alltag zur Anwendung bringen. Dabei kann es viel Zeit erfordern, bestimmte Themen als Bestandteil einer umfangreicheren Perspektive und damit einem umfangreicheren Diversitätsverständnis verständlich zu machen.
- Die Ortslage, die Lebens- und Arbeitsorte, eine schwierige gesellschaftspolitische Situation, die durch rechtsextrem-ideologisierte bis streng konservativ zu charakterisierende Positionen entsprechender Politik- und Gesellschaftsakteur:innen zu charakterisieren ist, ergeben eine nicht zu unterschätzende Einstiegsbarriere. Ähnliche oder vergleichbare Situationen, in denen Denk- oder Handlungsbarrieren Antidiskriminierung und Diversität als Schwerpunktthemen fachlich-professioneller oder gesellschaftlicher Auseinandersetzung ausschließen oder unterdrücken, könnten es erfordern, sensibilisierende Einstiegsformate zu entwickeln – wenn möglich, unter der Einbeziehung der Fachkräfte.

Für meine Tätigkeit war der Methodenkoffer...

- Erfrischend, abwechslungsreich
- Ein Zugewinn an Möglichkeiten, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen
- Mehr als hilfreich!
- Ein guter Impuls
- Eine wertvolle Bereicherung für meine Arbeit und öffnete viele weitere Ideen.
- Sehr vielfältig aufgestellt, es wurden viele Themen angesprochen
- Zu sehr an Themen angelehnt, die für die Kinder unserer Einrichtung nicht von Wichtigkeit sind – Flucht, Krieg, Globalisierung. Themen wie Tod, Sexualität, Rollenbilder waren gut vertreten.
- Hilfreich. Man konnte verschiedene Materialien kennenlernen und ausprobieren, ohne sie gleich selbst als Einrichtung kaufen zu müssen.
- Bereichernd, habe eine andere Sichtweise auf Themen bekommen.
- Nicht so stark umsetzbar. Grund: wenig Zeit – 1 Erzieher auf 25 Kinder
- Zu sensible bei wenig Zeit. Bin selbst zu wenig ausgebildet. Ich selbst reagiere spontan und individuell.
- In Ordnung.
- Hilfreich.
- Ansprechend, aber zu kurz in der Einrichtung.
- Nicht relevant
- Eine Bereicherung und ein individueller Einblick. Es war wie eine kleine Büchermesse um für sich die passenden Bücher herauszufiltern.
- Bereichernd.
- unwahrscheinlich hilfreich. Er lenkt durch das vielfältige Material den intensiven Blick auf die Themen.

In Bezug auf die Thematik Diversitätssensibilität hat das Material in der Arbeit mit den Kindern...

- Eine gute Grundlage geboten, um zu verschiedenen Themen ins Gespräch zu kommen
- Vor allem Freude beim Entdecken bereitet
- Einen hohen Mehrwert
- Gespräch angereicht, Freude gemacht
- Eine große Bedeutung. Bedarf jedoch den situationsorientierten Einsatz und die offene und ehrliche Einstellung der pädagogischen Fachkraft.
- Bewirkt, dass sich die Kinder mit dem Sterben und Geschlechterrollen auseinander gesetzt haben. Themen wie andere Hautfarben, war keine Grundlage für Gespräche.
- Ihnen viel sichtbar gemacht und zu Gespräch über „Unbekanntes“ angeregt.
- Mir viele neue Einblicke gegeben.
- Wenig Erfolg gehabt, da es für meine Gruppe gerade überhaupt nicht interessant war.
- Mir einen inhaltlichen Überblick über verschiedene Themen gegeben.
- Wenig gebracht.
- Impuls gegeben.
- Themen eröffnet, die teilweise noch irrelevant sind.
- Keine Relevanz
- Neue Möglichkeiten eröffnet. Situationsorientiertes Arbeiten ermöglicht. Individueller Methodik- und Didaktikansätze.
- Meinen Horizont erweitert und mich aufmerksamer gemacht.

Wenn ich mir überlege, was am interessantesten an dem diversitätssensiblen Methodenkoffer für mich war, komme ich zu dem Schluss, dass...

- Die Vielfältigkeit der Themen in Form von Büchern
- Kinder gute Geschichten brauchen
- Kinder mit sich im Reinen sein sollten, um glücklich zu sein
- Das die schönen Illustrationen in den Büchern waren.
- Eine Vorauswahl durch Leitung/stellv. Leitung für das Team empfehlenswert ist, um eine Überforderung zu vermeiden.
- Die Bücherreihe von Gabriel: „Wie ist es wenn man“, das Buch „klein“, das „New Happy Family Game, das Buch „wie erkläre ich Kindern Rassismus“, die „Hosentaschendialoge“
- Themen über Geschlechteridentität, Auseinandersetzung mit dem Sterben, verschiedene Bildungswege
- Es wichtig ist, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und ihnen eigene Stärken bewusst zu machen.
- Einige Bücher brauchbar waren, andere wiederum nicht.
- Die Fülle an Themen einen fast erschlägt.
- Zu viele Bücher drin waren und zu wenig „haptisches“ Material
- Es zu fast jedem schwierigen Lebensthema von Kindern ein sensibles, weltbegreifendes und erklärendes, bildlich wundervoll und wörtlich ergreifendes Buch gibt.
- Dass Kinder egal welchen Alters sehr viel offener, weitsichtiger & ehrlicher kommunizieren als Erwachsene.
- dass es allein die erstaunliche Themenvielfalt war, die zum Interesse an der inhaltlichen Auseinandersetzung angeregt haben.

Wenn ich am Ende an meine persönlichen Kompetenzen denke, hatte ich folgenden Zugewinn...

- Z.T. eigene Wissenserweiterung
- Diese spezifische Fachbibliothek kennen zu lernen und zu wissen, dass es dazu vielfältige Literatur gibt, wenn ich zum Thema mal etwas benötige
- Verschiedene Materialien / Methoden zur Umsetzung mit den Kindern
- Dass es sehr schönes Material gibt und ich die Kooperation mit der Bibliothek verstärken möchte
- Es war ein super reinschnuppern in die verschiedensten Themen. Danke für ihre Arbeit!
- Die Bandbreite, die mit Kindern besprochen werden kann
- Prioritäten „anders“ setzen und neben den ganzen organisatorischen Dingen wieder mehr Fokus auf Gespräche mit den Kindern legen.
- Einblick in viele verschiedene Themen
- In Themen zu stöbern, in denen ich sonst keinen Einblick habe
- Vertiefung in einzelne Themen
- Keinen.
- Keinen.
- Distanzierte, entfernte Kinderthemen mit anderen Worten und Bildern für mich zugänglich zu machen und die Angst mit diesen Themen im Zusammenhang mit Kindern zu verlieren.
- Ich denke, dass sich durch die Arbeit mit dem Thema mehr Toleranz & Wertschätzung ergibt.
- im Bereich der pädagogischen Bedeutung der Vermittlung von Methoden zur Erlangung von Multiperspektiven.

Gefehlt hat mir am Methodenkoffer...

- ./.
- Die Begeisterung meiner Kolleg*innen
- Die Zeit mich mit allem intensiv zu beschäftigen
- Garnichts
- Aktuell nichts, da ich dankbar über diesen neuen Input bin und an diese Ideen anknüpfen werde.
- Aus meiner Sicht waren es zu viele Bücher, es gibt bestimmt auch noch viele andere tolle Spiele. Es könnte noch etwas über Behinderungen hinzugefügt werden.
- Mehr Themen wie die „Hosentaschendialoge“, mehr Themen über Rollenfindung, Streitkultur, Demokratiefindung in der Kita
- „Eigene Gefühle erkennen & benennen“ – passendes Buch oder Übungen
- Praktische Umsetzungsmöglichkeiten
- ./.
- ./.
- Mehr Spielanregungen
- Zeit und teilweise die Grundvoraussetzungen der Kinder.
- Noch mehr Gesellschaftsspiele oder Spielmöglichkeiten für Kinder.
- Verschiedene Erläuterungen & Tipps, wie ich das Thema aufgreife bzw. das Material gezielt nutze.
- Eine digitale Komponente.

Die Stärken des Methodenkoffers sehe ich in...

- Kostenfreie Nutzung von verschiedenem Buchmaterial zu verschiedensten Themen
- Verschiedenheit der Angebote & Auswahl, die Ernsthaftigkeit mit der die Bücher gestaltet worden sind
- Der Vielfalt der Materialien
- Der Aktualität und Qualität der Materialien; es ist ein gutes Medium um über Themen ins Gespräch zu kommen, sich Haltungen zu erarbeiten
- Der Vielfalt (Bücher, Spiele, Maler, Internetquellen mit Hinweisen zu tollen Internetseiten „Wie baue ich eine Barbie um?“)
- Der Vielfältigkeit
- Der Anregung und Herausforderung durch das Angebot von „unbequemen“ Themen
- Sensible machen für verschiedene Lebenslagen – u.a. für geflüchtete Menschen (in unserer Gruppe/Einrichtung aktuell nicht vertreten)
- Einrichtungen mit Migrationshintergrund
- Vielfältigkeit
- Verbindung mit Weiterbildung nützlich
- Der Ausleihe, da die Materialien schon spezifisch sind & nicht ständig gebraucht werden.
- Schulen mit hohem Migrationshintergrund.
- Verschiedene Themen hereinlesen bzw. schauen zu können.
- Einer Bereicherung der methodischen & thematischen Arbeit & in der Förderung der Gesprächsführung.
- der Konfrontationskraft des Materials.

Widerstände/Schwierigkeiten, die es bei der Verwirklichung von Diversitätssensibilität in unserer Einrichtung geben könnte, sehe ich in...

- Den Ansprüchen/Erwartungen der Gesellschaft
- Der Bereitschaft sich dem Thema zu widmen und der folgenden Verwirklichung eines Projektes dazu
- Perspektiven einiger Kolleg*innen, ein Bewusstsein für Thema zu verdeutlichen & Offenheit zu erhalten
- Überlastungssituation des Personals durch Mehraufwand bei schlechter Personalsituation (Personalschlüssel Sachsen!)
- Den individuellen & subjektiven Empfindungen der pädagogischen Fachkräfte. Daher ist die „Vorauswahl“ empfehlenswert, um wenigstens einen Fuß in die Tür zu bekommen.
- Den konzeptionellen Gegebenheiten. Durch das offene Konzept ist es schwierig im Alltag umzusetzen.
- Der Abgeschlossenheit unserer Einrichtung zu Themen wie verschiedene Nationalitäten, Flucht. Queere Themen sind normal, da dies in der Familie zum Teil gelebt wird.
- Personalmangel und nicht ausreichend Zeit, um Materialien komplett zu nutzen
- Große Gruppengröße, daher nicht immer individuell auf Kinder eingehen möglich
- Das manche Themen noch nichts für Grundschulkinder sind.
- Viele Kinder in den Gruppen, wenig Zeit.
- Zu viele Kinder, zu wenig Zeit.
- Zeitmanagement
- Zeitlicher Faktor – gesellschaftliche Hürden.
- Leider stehen dem Thema noch immer nicht alle Pädagogen offen gegenüber. Es zeigen sich vor allem beim männlichen Personal Ängste & Unsicherheiten.
- alltagsrassistischen Haltungen.